

ESKI SHAHAR – XÓJAYLI

Majitova Bibinaz Baxadirovna

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti

Nukus filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634241>

Annotatsiya: Qoraqalpog‘istondagi Xójayli tumani haqida, uning aholisi, yashash tarzi, madaniyati, iqlimi. Qadimiy Mizdaxon saroyi va uning yaratilish tariyxi haqida.

Kalit so‘zlar: Xójayli, Amudaryo, Nukus tumani, Qanlikól, Mizdaxon saroyi, masjid, madrasa

Abstract: *About Khojaly district in Karakalpakstan, about it is population, lifestyle, culture, climate. Ancient Mizdaxhan palace, history of creation.*

Key words: Khojaly, Amudaryo, Nukus district, Kanikol, Mizdaxhan palace, masque, madrasa.

Biz Qoraqalpog‘iston degan ajoyib bir ólakada yashayapmiz. Qoraqalpog‘iston deyishsa hammaning kóz oldiga Orolning suvsiz qurigan holati, chólni kóz oldiga keltiradi. Aslida unday emas, u yerda ham hayot bor, hayot qizib, rivojlanmoqta. Orol suvga tóli paytlarda chet davlatlardan kemalar har kuni qatnab turgan. Orolning shon-shuhrati dunyoga yoyilgan. Orolning baliğini tátib kórish uchun chet davlatlardan kelishgan. Qoraqalpog‘istonning bir ajoyib tumani bor, u yerga millionlab turistlar tashrif buyuradi. Qadimda Xójayli tumanidan Buyuk Ipak Yóli ótkan. Xójayli Markaziy Osiyodagi eng eski shaharlardan biri bólib, areologik qazilmalarga qaraganda shahar atrofida neolit davridan boshlab odamlar yashay boshlagan. Xójayli tumanida masjid, madrasa bor bólib, eski davrlarda uzaq ovul va tumanlar kelib shu masjid va madrasada bilim olish va óqish uchun kelgan. Xójaylining qadimgi nomi “Xójalar eli” bólib, hozirda “Xójayli” degan atamasi XVII asr oxiri – XVIII asr boshlarida paydo bólgan va shunday deb nomlanib ketilgan. Eski davlarda ota-bobolarimizdan shunday gap qolgan: “Xójalar eliga kim piyoda borsa, ósha inson ot minip qaytadigan bólgan”. Xójalar eli yáni Xójayli juda boy xalq bólgan. Shuning uchin ham u yerni “xójalar eli” dep atagan.

Xójayli Qoraqalpog‘iston Respublikasining boy madaniyati va tariyxiga ega bólgan tumanlaridan biri. U 1927-yil 3-iyulda tashkil qilingan bólib, Amudaryoning chap qirgóqida joylashgan. Eski davrlarda Amudaryo suvi tólib-toshib turgan paytlarda odamlar kemalarda suzib yurishgan. Shimol tarafda Xójayli, Nukus tumani bilan, shimoli-ğarbda Qanlikól va Chomanay, janubda Turkmanistonning Tashovuz viloyati bilan, sharqda Taxiyo-tosh

tumani va shimoli-sharqta Nukus bilan chegaradosh. Tuman maydoni 0,55 ming kv.km. Tumanda 26 fuqoralar yigini mavjud bólib, ular: Amudarya, Begjap, Yangijap, Keneges, Kulab, Naymankól, Sarishingul, Samankól, Qumjiqqan, bir shahar Xójayli, bir shaharcha Vodnik bor. Tuman markazi-Xójayli. Uning tabiyati juda gároyib, relyefi asosan tekislikdan iborat. Klimati keskin kontenental. Tuproqlari asosan qumli-chól tuproq. Foyfali qazilmalardan oqtosh olinadi.

Tumanda yashovchi millatlar, bular: qoraqalpoq, ózbek, qazoq, tatar, turkman, rus, koreys va boshqa millatlar tinch-tatuv, birdamlikda yashaydi. Qoraqalpoqistondagi eng gavjum bozor Xójayli tumanidagi yakshanba kungi bozor, sababi shu kuni hamma tumanlardan savdogarlar va odamlar keladi. Bozordagi narxlar ham ancha arzon bóлади shu kuni. Shuning uchun tumanning iqtisodiyoti yaxshi rivojlangan. Tuman kichkina bólsa ham, unda juda kóp narsalar bor. Unda ónta sanoat korxonasi, pochta, paxta tozalash zavodi, temir yól vokzal, tikuvchilik fabrikalari bor. Tuman aholasi pillachilik bilan ham shuúgillanadi va paxta ham yetishtiradi. Shuni yangilik sifatida aytish keraki tumanda xurmo mevasi besh-olti yildan beri yetishtirilmoqta. Bu xurmo sariq bólib pishadigan, ichida tuxumi yóq turidan eken. Noyabr oxiri dekabr boshlarida pishadi. Támi juda ham mazali.

Tálim sohasiga kelsak, tumanda 72 maktab, 35 kitobxona bor bólib xalqga xizmat kórsatmoqda, undan tashqari u yerda madaniyat uyi va madaniy dam olish boú bor.

Turistlarni ózida jamlagan boy madaniy va tarixiy órinlarlar bor bólib. Ular: Mizdaxon saroyi, Gavur qala, Qabiljan bobo va Pirmishan bobo masjidleri. Bu tariyxiy órinlarga kundan-kunga shet elliklarning qiziqishi ortib bormoqda. Sababi eski yer osti saroyi Hozirda Mizdaxon saroyida har kuni chet ellik turistlarni kóramiz. Mizdaxon saroyi- órta asr tariyxida "Mizdaqan" deb nomlangan. Saroy taxminan eramizga qadar IV-VI asrlarda saroy sifatida paydo bólgan. Maydoni 250 ga dan ziyod bólib, Qonúiro, Moynoq tumanlarida, Turkmanistonning Góne Urganch tumanida va asosiy bólimi Xójayli tumanida joylashgan. Uning Xójayli tumanidagi bólimiga: Mazlumxon Suluv maqbarasi, Shamun Nábiy, Gavur qala, Jomart qassob ustaligi, Qirq shópon ustaligi, Xalifa Erejep esdaligi, Mádaminxon ustaligi va nomi namalum bir madrasa kiradi. Saroydagi har bir esdalikning óz yaratilish tariyxi bor. Mizdaxon saroyining ajoyib bir xususiyat bor, soray yozda salqin, qish mavsumida issiq boladi. Bu yerda arxeloglarimiz

qazishma ishlarini olip bordi, natijada saroyda ostidagi ajoyib har xil tanga pullar va suyaklar va mehnat qurollarini topishdi.

Hozirgi davrda Xójayli tumani Qoraqalpogiston Respublikasida ovul xójaligi va iqtisodiyoti rivojlangan tumanlardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.google.
2. Uz.m.wikipedia.org
3. “Xójayli tumani” ÓzME.Biribchi jild. Toshkent, 2000-yil

